

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6327391>

УДК 343

Сивцова А. Ю., Сивцов С.А.

Сивцова Анастасия Юрьевна, адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических кадров Академии ФСИН России, Россия, 443022, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 42. E-mail: anastasiasivtsova@mail.ru.

Сивцов Сергей Андреевич, кандидат юридических наук, начальник факультета профессионального обучения и дополнительного профессионального образования Самарского юридического института ФСИН России, Россия, 443022, Самара, ул. Рыльская 22. E-mail: sivtsovssa@mail.ru.

Нормативное регулирование защиты персональных данных в законодательстве Франции при исполнении уголовных наказаний в виде лишения свободы

Аннотация. В статье представлены результаты анализ национальных источников права Франции, закрепляющих порядок и основания обработки персональных данных подозреваемых, обвиняемых и осужденных к уголовным наказаниям лиц. Приведен краткий обзор установленного во Франции порядка обработки персональных данных в отношении лиц, подвергнутых уголовному преследованию и осужденных к лишению свободы. Освещаются основные нормативно-правовые акты в пенитенциарной системе Франции, регламентирующие сбор, хранение, использование персональных данных осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, а также рассматриваются меры ответственности за нарушение указанного права. Кратко рассматривается порядок сбора и хранения персональных данных в отношении осужденных по категориям преступлений. Рассматриваются сроки хранения информации в отношении лиц, отбывавших наказание. Изучен порядок сбора и хранения специальных категорий персональных данных: биометрических персональных данных. Кратко освещен порядок систематизации информации в отношении осужденных во Франции – формирование баз данных и ведения личных дел.

Ключевые слова: персональные данные, осужденные, Франция, ДНК, базы данных, биометрические персональные данные, личное дело осужденного, конституционные права, право на жизнь, защита информации.

Sivtsova A. Y., Sivtsov S.A.

Sivtsova Anastasia Yurievna, adjunct of the Faculty of Training of Scientific and Pedagogical Personnel of the Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia, Russia, 443022, Samara, Kuybyshev str., 42 E-mail: anastasiasivtsova@mail.ru.

Sivtsov Sergey Andreevich, candidate of Legal Sciences, head of the Faculty of Vocational Training and Additional Professional Education of the Samara Law Institute. FSIN of Russia, Russia, 443022, Samara, 22 Rylyskaya str. E-mail: sivtsovssa@mail.ru.

Regulatory regulation of personal data protection in French legislation in the execution of criminal penalties in the form of imprisonment

Abstract. The article presents the results of an analysis of the national sources of French law that establish the procedure and grounds for processing personal data of suspects, accused and convicted persons. A brief overview of the procedure established in France for processing personal data in relation to persons subjected to criminal prosecution and sentenced to imprisonment is given. The main normative legal acts in the French penitentiary system regulating the collection, storage, and use of personal data of convicts serving a sentence of imprisonment are highlighted, as well as measures of responsibility for violation of this right are considered. The procedure for collecting and storing personal data in relation to convicted persons by category of crimes is briefly considered. The terms of storage of information in relation to persons who have served a sentence are considered. The procedure for collecting and storing special categories of personal data: biometric personal data has been studied. The order of systematization of information regarding convicts in France – the formation of databases and the management of personal files – is briefly highlighted.

Key words: personal data, convicts, france, DNA, databases, biometric personal data, convict's personal file, constitutional rights, right to life, information protection.

В связи с развитием компьютеризации и автоматизации всех процессов в общественных отношениях общества и государства, все большую актуальность приобретает проблема обеспечения контроля несанкционированного доступа к персональным данным. В случае наличия общественных отношений между государством и субъектом персональных данных по поводу обеспечения функции по борьбе с преступными посягательствами, сложно переоценить огромный массив персональных данных, подлежащих обработке органами исполнительной власти.

Согласно открытым статистическим данным Министерства Юстиции Франции, в 2020 году в органы прокуратуры поступило 1749329 уголовных дел, в отношении 2048303 обвиняемых. 594 818 человек предстали перед судом первой инстанции [6]. То есть, по меньшей мере, в отношении 2048303 человек государственными органами Франции была осуществлена обработка сведений, относимых к категории персональных данных.

Общественные отношения в сфере обработки персональных данных во Франции регулируются рядом нормативных актов. Их можно разделить на те, которые действуют на территории Европейского союза, и на непосредственно национальное законодательство. Основным элементом в системе правового регулирования автоматизированной обработки и использования персональных данных является Закон «Об обработке данных, файлах данных и инди-

видуальных свободах» 1978 года (Закон №78-17 от 6 января 1978 года).

Надзорным органом, осуществляющим контроль за работой уполномоченных органов с персональными данными, является Национальная комиссия по свободе информации (*Commission Nationale de l'Informatique et des Libertes*, сокр. – CNIL). Указанный акт устанавливает ответственность за нарушение закона в сфере обработки информации в виде наложения штрафов или тюремного заключения. В Закон №78-17 от 6 января 1978 года после ратификации Францией Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и свободного перемещение таких данных и Директивы (ЕС) 2016/680 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных компетентными органами в целях предотвращения и выявления уголовных преступлений, расследования и преследования за них или исполнения уголовных санкций, а также для свободного перемещения таких данных, в ряд нормативных актов национального законодательства законом № 2018-493 от 20 июня 2018 г. «О защите персональных данных» были внесены изменения для обеспечения единообразия и иерархии действующей законодательной базы. [5] Также обработка персональных данных отдельно регламентируется в каждой из сфер общественной жизни: в образовании, здравоохранении, бан-

ковской сфере, национальной безопасности и иных.

Законодательство Франции в сфере исполнения наказаний в виде лишения свободы не имеет отдельного вида кодификации. Нормы, регулирующие данный вид общественных отношений содержатся в различных правовых актах: закон «Об урегулировании вопросов отбывания превентивного заключения и об исполнении наказаний в метрополии» от 6 июня 1875 г., Уголовно-процессуальный кодекс Франции 1958 г., который как раз и содержит в себе ряд общих положений по расследованию преступлений и сбору персональных данных, по исполнению наказаний; специальный правительственный декрет от 23 февраля 1958 г., который содержит более 900 статей и по сути своей представляет пенитенциарный кодекс Франции (содержит подробную регламентацию условий содержания заключенных), и иные декреты. [3, С.118] Порядок обработки персональных данных в отношении лиц, подвергнутых уголовному преследованию и осужденных к лишению свободы, регламентируется Уголовно – процессуальным кодексом Франции, в котором в той или иной мере понятие «персональные данные» упоминается в ряде статей.

В разделе, содержащем в себе ст. 230-6 -230-19, регламентируется сбор сведений, относимых к персональным данным и основания применения к ним принципов автоматизированной обработки, перечисляются категории лиц, в отношении которых информация может быть собрана. В частности, собираемая информация может быть о лицах без ограничения возраста, в отношении которых имеются признаки, позволяющие предположить, что они могли участвовать в качестве преступников или соучастников в совершении преступлений, о жертвах этих преступлений (потерпевших). Примечательно, что в отношении потерпевших предусмотрена возможность удаления информации, после осуждения преступника.

Во Франции персональные данные в отношении осужденных и лиц, в отноше-

нии которых проводятся уголовные расследования, кодифицируются в различные базы данных. Решение об оставлении или удалении персональных данных обвиняемых, в случае вынесения оправдательного или оправдательного решения, вступившего в законную силу, принимается прокурором. Решения прокурора могут быть обжалованы через председателя следственной палаты. Для выполнения своих обязанностей прокурор имеет прямой доступ к автоматизированной обработке персональных данных.

Так, отдельное закрепление получил порядок сбора персональных данных в отношении лиц, виновных в террористических преступлениях. В разделе XV состоящем из статей R50-30- R50-68, регламентирован порядок работы с автоматизированной базой лиц, виновных в террористических преступлениях.

Данные базы заполняются лицом, ведущим расследование, прокурором в своей части, а в отношении лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы – уполномоченным должностным лицом тюремного реестра. В указанную базу вносятся следующие личные данные:

1. Информация, относящаяся к самому человеку:

а) имя, фамилия, пол, дата и место рождения человека, национальность, псевдонимы, изменение имени или фамилии. Информация, касающаяся происхождения человека.

б) последовательные адреса места жительства, а также, если применимо, соответствующие даты;

с) трансграничное путешествие лица, заявленный пункт назначения и адрес, а также, если применимо, соответствующие даты;

2. Информация, относящаяся к решению, послужившим основанием для регистрации:

а) характер и дата решения;

б) суд, вынесший решение;

в) вид основного или дополнительно наказания в виде штрафов или иных мер;

г) характер правонарушения или правонарушений, за которые лицо преследуется или осуждено;

д) место установления фактов;

е) дата происшествия;

ж) даты задержания и освобождения.

3. Прочая информация:

а) даты подтверждения адреса;

б) частота и форма выполнения обязательства по обоснованию (в случае назначения дополнительных мер наказания)

в) дата и причина включения в дело разыскиваемых лиц.

Уполномоченные органы власти, в частности управление тюремной администрации и межрегиональные управления тюремной службы, национальная жандармерия и национальная полиция, сотрудники управления внутренней безопасности могут запрашивать необходимую информацию с использованием защищенной системы связи. Осужденное лицо уведомляется о регистрации в реестре и информируется о его обязанностях, возникших вследствие приговора суда.

Установлен порядок уничтожения указанной информации и удаления данных о лице из базы. Данные подлежат уничтожению:

а) по истечении сроков, предусмотренных статьей 706-25-6 (20 лет и 10 лет для несовершеннолетнего лица. В тех случаях. Когда лицо отбывает наказание в виде лишения свободы без отсрочки исполнения приговора, эти сроки начинают исчисляться с момента его освобождения из-под стражи. Амнистия или освобождение от наказания по реабилитирующим основаниям не приводят к стиранию данной информации).

б) в случае смерти лица;

в) когда ему сообщают о решении об исключении, принятом в соответствии со статьей 706-25-12: «любое лицо, сведения о котором включены в реестр, может обратиться к прокурору с просьбой об исправлении или удалении информации, если она не является точной, или ее сохранение бо-

лее не представляется целесообразным с учетом целей реестра».

Внесение персональных данных в реестр осуществляется непосредственно прокурором или уполномоченными лицами. Запись и просмотр файла производятся с помощью безопасных средств связи. Передача данных между службой управления файлами и Министерством внутренних дел осуществляется с помощью безопасных IT-средств. [4]

Сбор и хранение персональных данных в отношении осужденных к лишению свободы во Франции регламентированы УПК Франции, статьи D155 по D167. После поступления в исправительное учреждение в отношении задержанного в реестре пенитенциарного учреждения составляется личное дело, которое сопровождает соответствующее лицо в различные учреждения, куда его могут перевести. Личное дело содержит всю актуальную информацию, в том числе психологические характеристики с определением возможного наличия склонности к суицидальному риску. Также указывается информация, касающаяся регистрации задержанного в списках избирателей и осуществления его права голоса.

Отдельному учету подлежат лица, имеющие право на условное освобождение, лица, которым запрещено пребывание, иностранные граждане, подлежащие депортации с территории, военнослужащие. Личное дело в отношении осужденных, которым судом назначено наказание в виде лишения свободы, состоит из четырех частей. Первая часть, она же называется судебная, содержит в себе выписку или выдержку из приговора или постановления, анкету, и все другие документы или документы, относящиеся к исполнению приговоров, в частности, относящиеся к потерпевшим. Анкета содержит информацию о гражданском статусе осужденного, его профессии, семейном положении, средствах к существованию, уровне образования, обычном поведении, нравственности и прошлом. Эта информация дополняется изложением фактов, послуживших

основанием для осуждения, и элементов, которые могут усугубить или смягчить вину соответствующего лица, и списком его возможных соучастников или соучастников. В случае наличия оснований на запрет в общении с определенными лицами, данная информация вносится прокурором. Прокурор упоминает в индивидуальном уведомлении известные ему запреты на контакты, объявленные в отношении осужденного, в частности, в отношении его супруги, его сожителя или его партнера, связанного пактом гражданской солидарности, или его бывшей супруги, проживающей вместе и иных лиц.

Вторая часть личного дела, называемая пенитенциарной, составляется начальником учреждения, в котором осужденный отбывает наказание. К личному делу также приобщаются копии документов, удостоверяющих личность, информация о проведенной дактилоскопии и отборе биометрической информации. После освобождения или смерти осужденного или после его побега различные части дела хранятся в канцелярии учреждения в течение времени, необходимого для их текущего использования. По истечении этого срока администрация тюрьмы должна передать эти документы в ведомственные архивные службы.

Личное дело хранится в течение времени, необходимого для его текущего использования, в исправительном учреждении по месту последнего заключения в тюрьму. По истечении этого срока администрация тюрьмы должна передать эти документы в ведомственные архивные службы. Сроки и условия хранения персональных данных, содержащихся в личных делах, устанавливаются Министром Юстиции Франции. [4]

20 июня 2018 года Законом о поправках № 2018-493 от введено в действие Руководство по обеспечению безопасности систем оборота персональных данных и регулирования обработки генетических, биометрических и медицинских данных. Однако во Франции оборот генетических персональных данных осуществляется только с разрешения Государственного совета Франции (Conseil d'Etat) и при наличии добровольного информированного согласия субъекта данных. [7, с. 91]

Во Франции создана автоматизированная национальная база генетических отпечатков пальцев, предназначенная для централизации отпечатков и биологических следов, а также генетических отпечатков людей, признанных виновными в совершении преступлений. Целью создания указанной базы является возможность выявления и расследования преступлений и установление виновных лиц. [2, 38-43]

Также одной из мер защиты персональных данных во Франции является требование наличия сертификата соответствия для организаций, осуществляющих обработку медицинской и генетической информации. [1, С.44]

Вопрос защиты персональных данных осужденных лиц, а также лиц, подвергнутых уголовно-процессуальному воздействию, представляет собой новую регулятивную проблему для правового регулирования международного сообщества. Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей защиты основных прав и гражданских свобод человека, охрану частной жизни охрану персональных данных, является важной задачей любого государства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дородонова Н.В., Евстифеева Е.В. Мониторинг законодательного регулирования защиты генетических данных в Европейском Союзе // Мониторинг правоприменения. 2020. №4 (37). С.41-43.

2. Лозовая С.Н. Использование возможностей криминалистического учета генетических признаков человека во время досудебного расследования / С. Н. Лозовая, Е. В. Матарыкина // Судебная экспертиза Беларуси. 2019. № 2(9). С. 38-43.
3. Меньших А.А. Уголовно-исполнительное законодательство Франции // Журнал российского права. 2008. №8(140). С. 118-127.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Франции от 23 февраля 1958 г.: электронный ресурс. Режим доступа URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006098229/#LEGISCTA000006098229.
5. Закон № 2004-801 от 6 августа 2004 г. О защите физических лиц при обработке персональных данных и внесении изменений в Закон № 78-17 от 6 января 1978 г. об обработке данных, файлах и свободах: электронный ресурс. Режим доступа URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000441676>.
6. Официальный сайт Министерства Юстиции Франции: электронный ресурс. Режим доступа URL: <http://www.justice.gouv.fr/statistiques.html#tableaux-detaille>.
7. Tambou O. GDPR Implementation Series. France: the French Approach to the GDPR Implementation. European Data Protection Law Review. 2018. No. 4(1). Pp. 88-94.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Dorodonova N.V., Evstifeeva E.V. Monitoring zakonodatel'nogo regulirovaniya zashhity geneticheskikh dannyh v Evropejskom Sojuze // Monitoring pravoprimeneniya. 2020. №4 (37). S.41-43.
2. Lozovaja S.N. Ispol'zovanie vozmozhnostej kriminalisticheskogo ucheta geneticheskikh priznakov cheloveka vo vremja dosudebnogo rassledovaniya / S. N. Lozovaja, E. V. Matarykina // Sudebnaja jekspertiza Belarusi. 2019. № 2(9). S. 38-43.
3. Men'shih A.A. Ugolovno-ispolnitel'noe zakonodatel'stvo Francii // Zhurnal ros-sijskogo prava. 2008. №8 (140). S. 118-127.
4. Ugolovno-processual'nyj kodeks Francii ot 23 fevralja 1958 g.: jelektronnyj resurs. Rezhim dostupa URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006098229/#LEGISCTA000006098229.
5. Zakon № 2004-801 ot 6 avgusta 2004 g. O zashhite fizicheskikh lic pri obrabotke perso-nal'nyh dannyh i vnesenii izmenenij v Zakon № 78-17 ot 6 janvarja 1978 g. ob obrabotke dannyh, fajlah i svobodah: jelektronnyj resurs. Rezhim dostupa URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000441676>.
6. Oficial'nyj sajt Ministerstva Justicii Francii: jelektronnyj resurs. Rezhim dostupa URL: <http://www.justice.gouv.fr/statistiques.html#tableaux-detaille>.
7. Tambou O. GDPR Implementation Series. France: the French Approach to the GDPR Implementation. European Data Protection Law Review. 2018. No. 4(1). Pp. 88-94.

Поступила в редакцию 15.02.2022.

Принята к публикации 21.02.2022.

Для цитирования:

Сивцова А. Ю., Сивцов С.А. Нормативное регулирование защиты персональных данных в законодательстве Франции при исполнении уголовных наказаний в виде лишения свободы // Гуманитарный научный вестник. 2022. №2. С. 159-164. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/02/SivtsovaA.pdf>